

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК
ИНСТИТУТ ЗЕМНОГО МАГНЕТИЗМА, ИОНОСФЕРЫ
И РАСПРОСТРАНЕНИЯ РАДИОВОЛН

Препринт № 99 (1046)

В.В. Любимов, Ю.И. Гурфинкель, В.Н. Ораевский

Опыт применения диагностических магнитометров в условиях города и в клиниках

Работа доложена на Международном симпозиуме
"Корреляции биологических и физико-химических
процессов с солнечной активностью и другими
факторами окружающей среды", проводившемся
с 27 сентября по 1 октября 1993 г. в г. Пущино,
Московской области.

Москва 1993

УДК 550.636.002.56

В.В.Любимов, Ю.И.Гурфинкель, В.Н.Ораевский. Опыт применения диагностических магнитометров в условиях города и в клиниках. Препринт № 99(1046). М.: ИЗМИРАН, 1993. - 28 с.

Новый класс созданных в ИЗМИРАН в период с 1989 г. по 1992 гг. небольших и недорогих диагностических приборов, - индикаторов магнитной бури (ИМБ), - положил начало практического использования магнитометров в городских условиях в области магнитобиологии и медицины.

В работе показана принципиальная возможность применения магнитометрической аппаратуры в условиях с достаточно большим уровнем техногенных электромагнитных помех, экспериментально показана возможность организации в клинике собственной службы слежения за окружающей электромагнитной обстановкой в реальном времени.

Диагностические магнитометры в клинике могут быть использованы не только как ИМБ, но и как инструмент для выявления магнитозависимых людей, как индикатор окружающей электромагнитной обстановки, как инструмент для проведения различных исследований в магнитной камере и для других целей.

Работа была доложена на Международном симпозиуме "Корреляции биологических и физико-химических процессов с солнечной активностью и другими факторами окружающей среды", проводившемся в г. Пущино Московской области в период 27 сентября - 1 октября 1993 г.

Введение

В течение нескольких десятилетий продолжают изучаться гелио-геофизические факторы и их действие на живые организмы, в том числе и на человека. В настоящее время в различных научных центрах проводятся исследования, посвященные проблеме влияния естественных электромагнитных полей на растительный и животный мир. Так как электромагнитные возмущения в околоземном пространстве генерируются за счет энергии, поступающей от Солнца, то для изучения этого влияния отдельными коллективами используются различные параметры, характеризующие активность Солнца.

В настоящее время достоверно установлено, что фактор риска для людей, подверженных сердечно-сосудистым заболеваниям, испытывает вариации, согласованные с изменением цикла солнечной активности. Согласно известной статистике, фактор риска минимален в годы минимума солнечной активности и достигает максимума для периодов подъема и спада солнечной активности. Наиболее сильные магнитные бури и магнитосферные возмущения приходится на период роста и спада солнечной активности.

Магнитная буря является следствием вспышек на Солнце и сопровождается быстрым (в течение от одного до десятков часов) изменением магнитного поля с амплитудами, например, в средних широтах, от 100 до 500 нТ и более. Нормальные суточные вариации магнитного поля Земли (МПЗ) при этом не превышают 50-70 нТ.

Проведенные Р.А.Сатпаевой и соавторами (1983 г.) исследования показали, что во время магнитных бурь у людей, страдающих, например, гипертонией, высока вероятность развития криза.

В эти же периоды возрастает риск развития инфарктов миокарда (ИМ), а течение болезни происходит гораздо тяжелее, чем у пациентов, у которых ИМ развился в относительно спокойной геофизической обстановке. В значительной мере магнитные бури способствуют развитию нарушения мозгового кровообращения, утяжеляют последствия заболевания. Максимум смертности при сердечно-сосудистой патологии в первые 24 часа после развития магнитной бури установил М.И.Гневьев (1971 г.), объясняющий скоропостижную смерть своеобразной стрессовой реакцией больного организма на изменение электромагнитной обстановки, связан-

ной с изменением солнечной активности.

Известно также, что при неблагоприятных гелиогеофизических условиях летальность от ИМ в два раза выше, чем в спокойные дни.

Прогнозирование гелио- и геомагнитных возмущений важно не только для больных и ослабленных людей, но и для тех, кто по роду своей деятельности связан с движением: водителей, машинистов, авиадиспетчеров, - всех тех, кто в условиях дефицита времени должен принимать ответственные решения.

К сожалению, попытки некоторых средств массовой информации предсказать заранее так называемые "неблагоприятные дни", имеют небольшой успех. Существующий прогноз магнитных бурь, публикуемый в газетах, расходится с реальными данными на 1-3 суток, что не дает возможности эффективно производить предупредительные действия (прием лекарств и снижение нагрузки для больных, изменение времени проведения операции, предупреждение водителей автотранспорта о повышенной опасности вождения и т.д.). Поэтому сегодня еще больше возрос интерес в практической медицине к проблеме биотропности естественных электромагнитных полей, заболеваемости и смертности людей, вопросам трудоспособности человека на его рабочем месте, к проблеме получения данных в реальном масштабе времени, оснащению лечебных и оздоровительных учреждений простейшими приборами, способными указать моменты начала и конца магнитной бури, индицировать и фиксировать процесс ее протекания.

Пути решения проблемы.

Необходимость принимать меры защиты от влияния магнитной бури, в первую очередь, диктует потребность в средствах ее обнаружения в реальном масштабе времени и условиях промышленного большого города с сильными магнитными помехами, которые по амплитуде могут достигать 1000 нТ.

Одним из направлений по пути решения указанной выше проблемы является создание необходимого для проведения исследовательских работ в клиниках инструментария. Руководствуясь этим, нами была разработана реальная, на ближайшие годы, программа проведения комплексных исследований в области магнитобиологии и медицины, и программа создания необходимого комплекса аппара-

туры для медицинских учреждений, для регистрации магнитных бурь в условиях промышленных помех города с целью:

а) проведения исследований и разработки приборов (в том числе и для индивидуального пользования) для оценки магнитных возмущений и проведения профилактических мероприятий;

б) проведения комплексных исследований в области магнито-биологии по созданию комплекса аппаратуры для медицинских учреждений, для регистрации магнитных бурь в условиях промышленных помех города, для защиты помещений с больными людьми от вредного влияния магнитных возмущений.

Разработанная программа проведения НИР и ОКР, по созданию средств защиты людей от вредных магнитных возмущений, предполагала наличие трех основных этапов. Так как, до недавних пор, бытовало мнение, что обнаружить процесс развития и протекания магнитной бури можно только в местах со сравнительно спокойным магнитным полем без сильных промышленных помех, то в качестве первого этапа работ была намечена разработка необходимого инструментария небольшой стоимости, который смог бы обнаружить магнитную бурю в условиях промышленных помех большого города.

Как показывает В.А.Холодов (1972 г.), магнитная буря является следствием воздействия сильного солнечного ветра во время солнечной вспышки на магнитосферу Земли. Это воздействие приводит к изменению интенсивности магнитного поля на поверхности Земли до нескольких сотен нГ. Но, что интересно, человек входя, например, в дом железобетонной конструкции, подвергается изменению магнитного поля в несколько тысяч нГ, и не ощущает такого воздействия на свой организм, как при магнитной буре.

Исследования в этой области показывают, что механизм воздействия на человека далеко не ясен. Известны методы лечения воздействием сильных постоянных магнитных полей, а также влияние на живые организмы слабых по напряженности низкочастотных переменных магнитных полей, частота которых непрерывно меняется от 0,01 до 12 Гц. Многие исследователи придают важное значение неоднородности магнитного поля и соотношению величины неоднородности поля и его напряженности. Высказываются мнения, что на результат биологического эксперимента может оказать влияние направление магнитных силовых линий. Таким образом,

вопрос, что же все-таки воздействует на организм человека при магнитных бурях, остается открытым. В связи с этим, на втором этапе работ, мы предполагаем провести исследования спектра частот переменных магнитных полей в спокойные дни и во время магнитных бурь в широком диапазоне частот и на, возможно, высоких чувствительностях, с целью выявления изменяющейся его части. Полученная информация будет полезной в выборе частот исследования, покажет, на сколько изменяется энергия спектра, что само по себе очень интересно и важно.

Если такие частоты или спектр частот будет определен, то в дальнейшем, на третьем этапе работ, можно предпринять меры по защите человека при помощи активных компенсаторов и пассивных устройств фильтрации.

В результате почти четырехлетних работ и исследований (на первом этапе работ), нами был создан инструмент для использования в области медицины и магнитобиологии. Первый опытный образец диагностического магнитометра (ДМ) был разработан и изготовлен в ИМБ РАН уже в конце 1989 - начале 1990 года (Любимов В.В., 1992 г.) и было положено начало появлению нового класса диагностических приборов - индикаторов магнитной бури (ИМБ). В начале 1992 г. было создано уже три модификации ДМ, предназначенных для использования в клиниках: ИМБ МФ-01, МФ-03 MASCIS и МФ-04 MASCIS. Были выпущены малые серии этих приборов общим количеством порядка 20 штук разных модификаций, которые нашли применение как у нас в стране, так и в странах ближнего и дальнего зарубежья. Однако, в связи с финансовыми трудностями, испытываемыми в то время как страной, так и Академией наук и Министерством здравоохранения, более широкий выпуск ДМ, несмотря на прилагаемые нами усилия, до сих пор не состоялся.

Итак, на настоящий момент, мы имеем следующее. Разработаны высокочувствительные приборы для определения и индикации амплитуды магнитной бури в любом районе Земного шара в реальном масштабе времени. Приборы могут быть стационарными и носимыми, и за 1,5-2 часа предупреждают о начале магнитной бури, что может существенно помочь современной практической медицине в оказании своевременной помощи людям, подверженным повышенной чувствительности к изменениям интенсивности магнитной бури.

Область применения и рынок потребителей этих приборов в настоящее время может быть очень широким. Так, ИМБ могут быть использованы лечебными учреждениями и медицинскими центрами диагностики для внесения необходимых изменений в курс лечения травматических, психоневрологических, тералевтических и послеоперационных больных, подверженных повышенной чувствительности к изменениям величины интенсивности магнитной бури, могут применяться СЭС для определения величины и местонахождения "вредных" электромагнитных возмущений искусственного происхождения, оказывающих воздействия на человека на его рабочем месте. ИМБ могут быть использованы службами воздушного, морского, железнодорожного и автомобильного транспорта, на которых безопасность передвижения пассажиров находится в прямой зависимости от физического и психологического состояния людей, управляющих транспортом. ИМБ могут быть использованы участковыми врачами и индивидуальными пользователями для оценки воздействия магнитной бури на самочувствие, настроение, работоспособность и для определения неблагоприятных дней. ИМБ могут быть использованы оздоровительными центрами, санаториями, профилакториями и профилактическими кабинетами, организованными на крупных промышленных предприятиях. ИМБ могут быть использованы в магнитных обсерваториях, в геофизических партиях и в научно-исследовательских институтах, а также могут быть применены службами контроля и эксплуатации протяженных кабельных силовых и связных линий и трубопроводов, для принятия своевременных профилактических мер и исключения выхода из строя обслуживающей их аппаратуры во время магнитной бури.

Диагностические магнитометры для медицины

Технические характеристики созданных приборов приведены в работе В.В.Любимова (1992 г.). Здесь же хотелось более подробно обсудить их принципиальные отличия от других приборов. Основными достоинствами наших приборов являются следующие:

1) все ДМ построены на базе однокомпонентного феррозондового датчика и позволяют производить диагностику и оценку интенсивности магнитной бури по величине магнитного склонения - самой простой в реализации и самой информативной, по нашему мнению, из составляющих ИМБ, а также позволяют проводить рабо-

ты в любых местах и районах земного шара без проведения дополнительной настройки и регулировки их схемы (см. рис. 1);

2) разработанные приборы имеют сравнительно низкую стоимость, являются оптимизированными и компактными по конструкции, очень экономичны, имеют небольшие размеры и вес, что позволяет эффективно использовать их в помещениях различного типа, например, в клиниках в условиях города и в обычных жилых помещениях, при относительно большом уровне промышленных помех, где магнитное поле бывает сильно аномальным, в обсерваториях, в кунгах, в полевых условиях в местах, где невозможно использовать стандартные обсерваторские приборы;

3) созданные приборы позволяют осуществлять диагностику фона магнитной возмущенности путем визуализации моментов начала и окончания магнитной бури, процесса ее развития и протекания в реальном масштабе времени;

4) приборы очень просты в эксплуатации, обладают, на наш взгляд, неплохой эргономикой и содержат необходимый минимум органов управления.

Сравнительные характеристики разработанных нами различных модификаций ДМ представлены в табл. I.

Общий вид диагностических приборов ИМБ МД-01, МД-03 МАГИС и ИМБ МД-04 МАГИС показан соответственно на рис. 2, рис. 3 и рис. 4.

Основным отличием ИМБ МД-01 от МД-04 МАГИС является то, что конструкция первого из них более проста, а его индикатор позволяет визуализировать только мгновенное значение интенсивности магнитной бури в данной измерительной точке и требует постоянного наличия оператора или установки его индикаторной части в клиниках в помещении, где находится постоянно дежурный медицинский персонал. ИМБ МД-04 МАГИС не требует постоянного присутствия дежурного персонала, так как вся информация об вариациях МПЗ, осредненных на часовом измерительном интервале, фиксируется на индикаторном табло в течение суток, последовательно сдвигаясь (обновляясь) в текущем времени.

Работа с приборами в условиях города.

Как было отмечено выше, главным вопросом первого этапа работ было выяснение принципиальной возможности работы ДМ

Таблица I

Параметры		ИМВ МФ-01	МФ-03 МАСІС	ИМВ МФ-04 МАСІС
Вид исполнения прибора		носимый, стационарный		стационарный
Тип датчика		феррозонд		
Число одновременно измеряемых составляющих МЧЗ		I		
Мак. амплитуда измеряемого магнитного поля, нТ		0±1200	0±2000	
Число измерительных диапазонов		4	2 (1)	4
Способ индикации результата измерений		аналоговый индикатор	цифровое табло	аналоговый индикатор, аналоговое табло, таймер
Число фиксируемых индикатором градаций магнитной бури		3 (6)	-	6
Напряжение постоянного тока на аналоговом выходе, В		0±2,8	0 ± 3	
Источники питания	пост. тока	сухие батареи 6...12В		9 В
	перем. тока	сетевой адаптер		сеть 220 В, 50 Гц
Длина кабеля выносного датчика, м		10	0,8	6
Масса комплекта, кг		1,5	0,7	3
Режим работы		круглосуточный		
Число органов управления		2	2	8

в условиях промышленных помех города, при наличии большого градиента магнитного поля. В течение периода с 1990 по 1995 гг. нами проводились опытно-методические работы как в ряде городов с высоким уровнем, окружающей измерительную точку, техногенной обстановки и высоким уровнем электромагнитных помех (например, таких как г. Москва, Симферополь, Троица), так и в ряде горо-

Таблица 2

Название района	Место установки прибора	Высота над уровнем земли	Длина линии от источника ЭВ/м помех	Мак. ур. и. имп. ур. помех, мВ	Мак. град. поля, мВ/м
г. Москва	Центральная клиническая больница № 3 МПС, ул. Часовая, 20	5 этаж, всего 9 этажей	желез. дор., 0,5 км, тролл., 0,5 км пр. предпр., 0,1-0,3 км.	60-100	500-1000
			жилое дома, 0,05-0,1 км	< 30	
			лифт, 0,01 км	20-30	
г. Троицк Московской обл.	ИЗМРАН, немагнитный павильон	1 этаж	шоссе, 0,1 км пр. предпр., 0,05-0,1 км	10-30	20
	ИЗМРАН, главное здание	3 этаж, всего 3 этажа	шоссе, 0,1 км пр. предпр., 0,3 км	30-50	400-600
	Жилое дом, ул. Солнечная, д. 10	6 этаж, всего 10 этажей	шоссе, 0,1 км жилые дома, 0,5 км пр. быт. услуг, 1 этаж	100-200	800-1000
г. Илта, Иркутской обл.	Сейсмостанция "ИЛТА", ул. Интернациональный туннель, д. 5	1-3 этажи, всего 3 этажа	тролл., 0,2 км жилые дома, 0,05 км	10-20	100-300
			строжка, 0,01 км	5	
			В. вольтовый кабель, 0,01 км	65-70	
г. Кисловодск Ставропольский край	Группа климатоларий ЦИЛСБФ, клиника, ул. Промышленности 5	3 этаж, всего 3 этажа	шоссе, 0,10 км жилые дома, 0,50 км	< 5	600-1000
			строжка, 0,05 км	10-30	
			К. телефон, 1 этаж	20-20	
г. Омск, Омская обл.	Жилое здание, ул. Советская, д. 11	1 этаж, всего 3 этажа	тролл., 0,01 км жилые дома, 0,01 км	30-50	700-1000

дов-курортов (например, гг. Ялта, Судак, Кисловодск и др.), где уровень электромагнитных шумов и помех был гораздо ниже. В табл. 2 представлены техногенные характеристики и дана оценка максимального уровня помех, по магнитному полю (по D-составляющей вектора M_{10}), некоторых из точек наших наблюдений.

В табл. 4 приняты следующие сокращения:

жел. дор.	- железная дорога;
трол.	- троллейбусная линия;
пр. предпр.	- промышленное предприятие;
пр. быт. услуг	- предприятие службы быта;
в. вольтный кабель	- линия высоковольтного напряжения.

Для фиксации результатов измерений вариаций магнитного поля, уровня электромагнитных шумов и импульсных помех, во всех измерительных точках в качестве регистраторов использовались типовые ленточные самопишущие потенциометры, такие как ЮМ-4, И-39, ИЭЭ9 и другие. Это позволяло нам в дальнейшем анализировать полученные результаты измерений, сравнивать их, например, с данными Центральной магнитной обсерватории (ЦМО) Москва, территориально расположенной в г. Троицке (в ИЗМИРАН).

Судя по данным двух крайних правых столбцов табл. 2, измерительные приборы, при проведении исследований, были установлены в точках с достаточно высоким уровнем электромагнитных помех. Следует отметить, что в некоторых случаях, путем изменения местоположения магнитометров, поиска оптимальной точки установки, нам удалось значительно снизить уровень действующих электромагнитных помех на их магниточувствительные датчики. Так, например, при проведении измерений на сейсмостанции "ЯЛТА", расположенной рядом со вновь построенной примерно в центре г. Ялты детской поликлиникой, в 20-ти метрах от которой проходит троллейбусная линия, было замечено, что помехи на аналоговой записи магнитометра, установленного на 1-м этаже здания, определяются в основном блуждающими токами растекания по земле. При удалении магниточувствительного датчика от уровня земли примерно на 3-4 м вверх, амплитуда действующих от троллейбусной линии помех уменьшилась примерно на порядок (см. табл. 2). Пример непрерывной, в течение 8-ми суток, аналоговой записи составляющей M_{10} на сейсмостанции "ЯЛТА", в сравнении с записью

ЦМО Москва - 11, показан на рис. 5. Измерения вариаций МПЗ в г. Илта проводились с помощью ИМБ МЭ-01 и, по сравнению с записью ЦМО были примерно в 2 раза грубее, однако они достаточно хорошо коррелируют между собой (коэффициент корреляции $R = 0,85...0,9$) и на рис. 5 хорошо видны все характерные особенности этих двух кривых.

Пример регистрации очень большой магнитной бури в период с 9 по 12 мая 1992 г. при помощи ИМБ МЭ-04 МЭСЦ, установленного на 6-м этаже обычного жилого 16-ти этажного/дома в г.Троицке (см. табл. 2), показан на рис. 6. Здесь, внизу рисунка, показана информация о среднечасовых значениях измеренных вариаций Д-составляющей МПЗ на аналоговом табло ДД в реальном времени. Для сравнения, сверху рис. 6, приведена запись магнитной бури, полученная от Д-вариометра ЦМО.

Работа с приборами в клиниках.*

Один из первых опытных образцов ДД был установлен нами в 1991 г. в лаборатории магнитобиологии при отделении реанимации Центральной клинической больницы (ЦКБ) № 3 МПС г. Москвы. В процессе проведения исследования здесь мы также столкнулись с проблемой поиска оптимального места для установки магнито-чувствительных датчиков ДД. Учитывая специфику работы клиники: большое количество различного рода работающей электронной медицинской аппаратуры, наличие хаотически перемещающихся магнитных масс (приборов, кроватей и пр.) в соседних помещениях и не подлежащих систематизации и контролю, постоянная работа грузовых лифтов и т.д., нам все же удалось экспериментально установить ДД так, чтобы максимально снизить уровень действующих на него постоянных и переменных электромагнитных помех. При этом, в процессе проведения исследований, постоянно осуществлялся экспресс-анализ окружающей шумовой обстановки, а результаты измерения вариаций естественного магнитного поля контролировались посредством сравнения их с данными ЦМО.

На начальной стадии работ нам хотелось понять, во-первых, - что же мы все-таки реально измеряем? во-вторых, - какую, при наличии довольно высокого градиента магнитного поля (см. табл. 2) в помещении, из составляющих вектора МПЗ мы регистрируем? в-третьих, - какую из составляющих вектора МПЗ проще и удобнее

* Идея использования вариометра в клинических условиях возникла в дискуссии одного из авторов этой работы В.Н.Орзевского с Н.Д.Киселева и А.И.Рубинина/.

всего можно регистрировать в этих условиях? в-четвертых, - возможно-ли зарегистрировать магнитную бурю в условиях клиники с большим уровнем техногенных и электромагнитных помех? и в-пятых, - какой максимально допустимый уровень электромагнитных помех должен быть в месте установки датчика для уверенной регистрации им магнитной бури?

Действительно, проведя ряд методических работ в некоторых помещениях отделения реанимации ЦКБ № 3 МПС, мы получили, в основном, ответы на поставленные вопросы. Например, в результате эксперимента, оказалось, что значительно проще, в условиях клиники, производить диагностику и оценку интенсивности магнитной бури по величине магнитного склонения. Так как в период протекания магнитной бури резко возрастает возмущенность МПЗ, то она, как правило, проявляется в значительной амплитуде колебаний всех его составляющих. В этом случае удобнее всего отслеживать изменение направления плоскости магнитного меридиана, то есть изменение Д-составляющей МПЗ.

В процессе проведения измерений ДМ в ЦКБ № 3 МПС, регистрация вариаций Д-составляющей МПЗ осуществлялась непрерывно и круглосуточно при помощи самопишущего потенциометра типа Н-39 на бумажной диаграммной ленте, скорость протяжки которой, для удобства сравнения с данными ЦМО, была выбрана стандартной, равной 20 мм/ч. В процессе проведения методических работ одновременно использовалось от одного до трех магнитометров. Основной ДМ, используемый в качестве ИМБ, проработал в клинике в непрерывном режиме более 2-х лет и показал себя надежным и удобным в работе. Это позволило лаборатории магнитобиологии провести целый ряд работ методического и исследовательского характера, выработать необходимые рекомендации по выявлению и лечению магнитозависимых кардиологических больных. Использование ДМ позволило впервые в г. Москве организовать в клинике собственную службу слежения за окружающей электромагнитной обстановкой в реальном времени, иметь постоянно данные о текущей возмущенности магнитного поля и своевременно проводить терапию магнитозависимых больных при начале магнитной бури. В качестве иллюстрации приведем несколько фрагментов аналоговой записи в период довольно возмущенных в магнитном отношении дней, полученных нами в ЦКБ № 3 МПС, в сравнении с данными ЦМО, которые

показаны на рис. 7, рис. 8 и рис. 9. На этих записях, сделанных в разные периоды времени и в разные годы, хорошо видны все характерные особенности изменения вариаций ШИЗ, зарегистрированных в г. Москве и в г. Троицке, - в двух измерительных точках, отстоящих друг от друга примерно на 50 км в меридиональном направлении. Здесь, на записи в г. Москве, очень хорошо виден уровень электромагнитных шумов и помех, зарегистрированных ДД в дневное и вечернее время суток, средняя амплитуда которого не превышает 20-30 нГ. В ночное время суток, на записях магнитного поля в г. Москве, уровень помех заметно снижается до амплитуды, не более 3-5 нГ.

В качестве другого примера использования ДД в клинике, является следующий. В октябре 1992 г., на 3-м этаже клиники им. В.И.Ленина в г. Кисловодске, в помещении, занимаемом группой климатологии Пятигорского НИИ Курортологии и физиотерапии (ПНИИКиФ), нами было установлено одновременно два типа ДД: ДД-04 MACIS и ДД-03 MACIS, чувствительность которого была примерно в пять раз выше, чем у первого. Смысл этой работы был аналогичным, что и в г. Москве, - организация службы слежения за электромагнитной обстановкой в реальном времени в условиях клиники. Данные об окружающей обе измерительные точки техногенной обстановке, даны в табл. 2. Следует отметить, что магнетрическая аппаратура была установлена на 3-м этаже 3-х этажного здания клиники, в чердачном помещении, крыша которого была покрыта кровельным оцинкованным железом, а на первом этаже (примерно 10-12 м внизу) были расположены агрегаты котельной.

На рис. 10 показан фрагмент аналоговой записи, полученной в ПНИИКиФ в двух измерительных точках, расположенных на одном уровне, но на расстоянии примерно 3 м друг от друга. Для сравнения, здесь же дана запись вариации магнитного склонения, полученная в это же время в ЦМО Москва. Из рис. 10 видно, что уровень электромагнитных помех здесь очень мал, не более 2-5 нГ, даже в дневное время суток, так как вблизи отсутствуют промышленные предприятия и нет транспортных средств, нуждающихся в электропитании.

Фрагмент одновременной регистрации вариаций ШИЗ в четырех измерительных точках в период малой магнитной бури показан на рис. 11. Здесь в эксперименте использовались одновременно че-

тыре различных модификации ДМ, три из которых были установлены в клиниках гг. Москвы и Кисловодска, а один - в немагнитном павильоне ИЗМИРАН. Все записи хорошо коррелируют, даже на взгляд, между собой, при этом на записи магнитного поля в г. Москве (ЦБ № 3 ИПС) хорошо заметен уровень дневных техногенных помех, которые практически отсутствуют в записях остальных приборов.

Заключение.

Накопленный нами опыт использования диагностических магнитометров различных типов и конструкций в клиниках позволяет сделать следующие выводы:

- 1) создан новый класс диагностических магнитометрических приборов - индикаторы магнитной бури;
- 2) показана принципиальная возможность применения магнитометрической аппаратуры в условиях с достаточно большим уровнем техногенных электромагнитных помех;
- 3) экспериментально показана возможность регистрации магнитных бурь в условиях клиники;
- 4) показана принципиальная возможность организации в клинике собственной службы слежения за окружающей электромагнитной обстановкой в реальном времени;
- 5) диагностические магнитометры в клинике могут быть использованы не только как ИМБ, но и как инструмент для выявления магнитоуязвимых людей, как индикатор окружающей электромагнитной обстановки, как инструмент для проведения исследований в магнитной камере и т.д.;
- 6) созданные, в результате проведенных опытно-методических и исследовательских работ, новые модели ИМБ малогабаритны, экономичны, достаточно просты в эксплуатации и обслуживании, и могут быть рекомендованы для оснащения медицинских учреждений.

В настоящее время различные типы ДМ продолжают эксплуатироваться нами в гг. Москве, Илте (район Никитского ботанического сада) и Кисловодске постоянно и в непрерывном режиме.

Л и т е р а т у р а

1. Влияние климата на течение сердечно-сосудистых заболеваний / Сатпаева Р.А., Утегалиева Г.И., Богдановская Г.И., Арыкова Р.И. - Алма-Ата. Наука, 1983 - 144 с.
2. Гневашев М.Н. Введение // Воздействие солнечной активности на атмосферу и биосферу Земли. М., 1971. С. 3-11.
3. Холодов Д.А. Человек в магнитной паутине. М., 1972. С. 5-25.
4. Любимов В.В. Компонентные вариометры с низким потреблением энергии на базе феррозондового датчика // Исследования по проблемам главного и аномального магнитных полей Земли. М.: ИЗМИРАН. 1992. С. 108-114.
5. Любимов В.В. Малогабаритные, экономичные и дешевые компонентные вариометры для нужд науки и медицины. Препринт № 60(1007). М.: ИЗМИРАН 1992. - 21 с.
6. Магнитометрические исследования в Крыму в 1990-1991 гг. Отчет. М.: ИЗМИРАН. 1992. - 55 с.
7. Магнитометрические исследования на сейсмостанции "ЯЛТА" и в районе Никитского ботанического сада в июле-августе 1992 г. Отчет. М.: ИЗМИРАН. 1992. - 36 с.

Номер диапазона ИМБ МФ-01 и МФ-04 МАГИС

- 1
- 2
- 3
- 4

Рис. 1.

Рис. 2.

Рис 3.

Индикатор магнитной бури ИМБ МФ-04 MAGIC
Magnetic storm's indicator MF-04 MAGIC

Рис. 4.

Рис. 5.

Рис. 6.

Fig. 7.

Рис. 8.

FIG. 9.

Рис. 10.

Рис. 11.

A new class of devices - magnetic storm indicators (MSI) was created at the laboratory of magnetosphere - ionosphere connection of IZMIRAN.

MSI could be used in medicina, in geophysics, and for special purposes. MSI could be used to determine and indicate the magnetic storm amplitudes in any region of the Earth in real time.

MSI could be used in medical institutions intended for magnetic storm registration under conditions of industrial noises in urban environment.

MSI could be used for personal protection from damagin influence of magnetic storms.

MSI have the following advantages: small weight and dimensions, efficiency, low power consumption and low prises.

Diagnostic magnetometer - magnetic storm's indicator MF-04 MAGIC

High sensitive instrument is to determine and indicate of magnetic storm's amplitude in any region of the Earth in real time scaie.

FIELDS APPLICATION

Clinics and diagnostic medical centres could use it if bring in necessary alterations in he courses of treatment of such patiens as traumatic, psichology- neurologic, therapy and postoperations patients which expose to be highly sensitive to the intensity value of magnetic storm's changes.

Medical Extremal Centeres - for determination the value and location of man made injury electromagnetic disturbance influences on men's work places.

Air, naval, automobile and railway civil services on which the security of passangers movements depends on pychological and phisical state of men, who drive the transport.

Personal user - for determination the magnetic storm's influence on the health, moody and efficiency, else for determination the unfavourable days.

All information about magnetic storm's intensity changes, the moment and mean value in 60-mint. interval, during all day long reflected on light indicator.

For indication current moment it has specially built in timer and score board.

There are possibilities to indicate the magnetic storm's magnitude by te turning on sould signalisation and the possibility of simultaneously using the instrument as a loudspeaker for connect with the nearest radiostation are foreseen.

The possibility of round the clock fixation of the tabloed information in real time scale by tipical typing analog recorder.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Range of magnetic storm's fixed amplitude, nT	0±2000
Value of indicator fixed gradation	6
The voltage of direct current on analog output, V	0±3
The tention of power supply accept current on input, V	220±10%
Longitude of outgoing data-unit's cable, m	6
Total mass, kg	3

Phone of turther information: 334-01-09, 334-02-85
Telex: 412623 SCSTP SU
Address: 142092 Troitsk,
Moscow Region
RUSSIA

Любимов Владимир Валерьевич
Гурфинкель Юрий Ильич
Ораевский Виктор Николаевич

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ДИАГНОСТИЧЕСКИХ МАГНИТОМЕТРОВ
В УСЛОВИЯХ ГОРОДА И В КЛИНИКАХ

Подписано к печати 21. 12. 93 г.
Усл. печ. л. 1,5. Бесплатно. Заказ 110.
Тираж 100 экз.

Отпечатано в ИЗМИРАН
142092, г. Троицк, Московской области.